

Polietilen tullantılarının təkrar emalı əsasında alınan mikrogübrələrin istifadəsi

Sevinc Qarayeva Rasim qızı

kimya üzrə fəlsəfə doktoru

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Bakı

ORCID ID:0009000363325769 sevincqarayeva617@gmail.com tel: +994-77-7507005

Açar sözlər: tullantıların təkrar emalı, polimerlərin oksidləşməsi, bitkiçilikdə robot sistemləri, rəqəmsal texnologiya

Bu gün polietilenin təkrar emalı edilməsi, yenidən yararlı hala salınması vacib ekoloji məsələlərdən biri olaraq qalır. Gündəlik işlənən şəffaf polietilen torbalardan qida məhsullarının, dərmanların, qablaşdırılmasında, sterilliyin təmin olunmasında istifadə olunur. Polietilen torbaların üstünlüyü onların yer tutmaması, qoxusuz, yüngül, ucuz və davamlı olmasıdır. Bu baxımdan onların zərərsiz olmasına baxmayaraq, polimerlərin istehsalındakı artım tullantıların yığılmasına səbəb olur. Onların yandırılması ən asan üsul kimi seçilsə də ətraf mühitə - canlı orqanizmlərin toxumalarında toplana bilən zəhərli maddələr (dioksinlər) ayrılması ilə nəticələnir. Ona görə də polimerlərin təkrar emalı bu gün də aktual olaraq qalır.

Polietilenin təkrar emalına aid bir çox işlər məlumdur. Yüksək sıxlıqlı polietilenin 60°C, 90°C, 110°C temperaturda oksidləşmə mexanizmi təklif edilmişdi. Termal oksidləşmə prosesi nəticəsində əmələ gələn talk, diotomit, əhəngdaşı kimi qeyri-üzvi əlavələr polimer materialların mexaniki xüsusiyyətlərini yaxşılaşdıraraq sənayedə geniş istifadə olunur[1]. Müxtəlif katalizatorların iştirakı ilə heksadəkanda polietilenin oksidləşmə sürəti, reaksiyanın kinetik parametrləri ölçülmüşdür. Müəyyən edilmişdir ki, polietilenin heksadekan məhlulunda katalitik oksidləşməsindən spirtlər, turşular və ketonlar alınmışdır[2].

Təqdim edilən işdə polietilenin oksidləşmə məhsulunun (POM) müxtəlif metallar (Cu(II), Fe(II), Mn(II), Zn(II), Mg(II), Ni(II), Co(II), Cd(II)) ilə kompleks birləşmələri alınmışdır. Bu birləşmələrin mikrogübrələr kimi istifadəsi və onların müxtəlif üsullarla tətbiqinin səmərəliliyi öyrənilmişdir. Polietilen tullantılarının oksidləşməsi üçün durulaşdırılmış nitrat turşusu götürülmüşdür. Alınan məhsulların tərkibi və quruluşu öyrənilərkən İQ, NMP və elektron spektroskopiyaya analizi metodları göstərmişdir ki, oksidləşmə məhsullarında nitroqruplar, temperaturu və zamanı artırıqda karboksil qrupları əmələ gəlir[3]. (POM) -nın müxtəlif metallarla (Cu(II), Fe(II), Mn(II), Zn(II), Mg(II), Ni(II), Co(II), Cd(II)) ilə kompleks birləşmələrinin xassələri öyrənilərkən, məlum olmuşdur ki, bu duzlar bitkiləri mikroelementlərlə qidalandırmaq üçün yararlıdır və kənd təsərrüfatında bitkilərinin məhsuldarlığının yüksəldilməsində səmərəli ola bilər. Mikrogübrələrin istifadəsi metodları təklif olunmuşdur:

1. Gübrələr toxumlara kapsullaşdırma yolu tətbiq edilir. Toxumların metal kompleksləri ilə örtülməsinin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bu metalların birləşmələri suda az həll olur. Buna görə toxumları (POM)-nun ammonium duzunun 3%-li sulu məhlulunda bir neçə dəqiqə saxladıqdan sonra müvafiq metal duzlarının 2%-li sulu məhlullarına salınır və 5 dəqiqə saxlanması ilə kapsullaşma aparılır. Toxumların cücərməsinin müşahidələri 21 gün ərzində sınaqdan keçirilmişdir. 7, 14, 21-ci günlərdə aparılan müşahidələr göstərdi ki, noxud, lobya, pambıq və buğda toxumlarının (POM)-nun metal kompleksləri ilə kapsullaşdırılması onların inkişafına müsbət təsir göstərir.

2. Müxtəlif texnologiyada robot maşınların hazırlanması, kənd təsərrüfatında da öz yerini tapmışdır. Kənd təsərrüfatında yüksək intellektli, avtomatlaşdırılmış istehsalın

yaradılması, əl əməyini tam əvəz etməyə və insan amili ilə bağlı iş vaxtına qənaət etməyə imkan verir. İxtisaslaşdırılmış proqram təminatlı, avtomatlaşdırılmış maşınların köməyi azot gübrələrinin dozalarının artırılması və ya azaldılması sınaqdan keçirilmişdir. Robototexnika vasitələrindən istifadə edərək bitkilərin gübrələrlə təmin edilməsi üçün yeni fiziki üsulların tətbiqinin məqsədəuyğunluğu və effektivliyi öyrənilmişdir [4,5]. Almaniya istehsalı, çəkisi 1100 kq, sürəti saatda 5,4 km olan iki təkərli elektrik mühərriki ilə işləyən robot maşınının proqram sisteminə məlumat yerləşdirilərək, idarəetmə qərarının köməyi ilə gübrələrin tənzim olunmuş dozada torpağa verilməsi həyata keçirir.

İstifadə olunan ədəbiyyat

1. Thermal oxidation products and kinetics of polyethylene composites, *Polymer Degradation and Stability* 91 (2006) 1651-1657, DOI:10.1016/j.polymdegradstab.2005.12.013, Rui Yang Tsinghua University, Ying Liu Pharmaron, Jian Yu, Fudan University, Kunhua Wang
2. Изменение молекулярно- массового распределения полиэтилена при каталитическом окислении его в растворе в гексадекане// *Ж.прик.химии.* ст.713, 1991, Л.И.Опейда
3. Состав, строение и применение продуктов окисления полиэтилена азотной кислотой *Журнал “Координационная Химия”*, РФ, г. Москва, 2010, том 83, № 1, с.99-104, Гараева С.Р., Ахмет Алияр Аудын, Adnan Аудын, Бахаттин Ялчын, Фатуллаева П.А., Меджидов А.А.
4. Диагностика азотного питания растений с использованием беспилотных летательных аппаратов // *Плодородие.* – 2017. – № 5 (98). – С. 2 – 4, Сычев В.Г., Афанасьев Р.А., Ермолов И.Л., Кладко С.Г., Ворончихин В.В.
5. РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ УДК 681.5, \Научный журнал КубГАУ, №118(04), 2016, Смирнов И.Г., Артюшин А. А.,Хорт Д.О.,Филиппов Р.А., Кутырёв А.И., Цымбал А.А.